

Pergerakan Kelompok LGBT Dalam Perspektif HAM Yang Berasas Pancasila

Muh Nasir

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: nasirbasri7@gmail.com

Sebagian besar masyarakat Indonesia memahami bahwa LGBT merupakan perilaku menyimpang[1] karena dinilai bertentangan dengan agama, norma masyarakat dan adat istiadat yang menjadi pegangan masyarakat ketimuran khususnya Indonesia.[2] Meskipun mendapat banyak penolakan, pada kenyataannya perkembangan kelompok LGBT semakin tampak. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan negara-negara liberal yang menawarkan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT.[3] Bahkan terkesan ada upaya yang masif dari negara-negara barat dan organisasi internasional dalam menyebarkan gagasan liberal mereka tentang pengakuan dan penerimaan kelompok LGBT. [4]

Kelompok-kelompok LGBT telah mendirikan organisasi-organisasi untuk terus mengkampanyekan gerakan mereka, menuntut keadilan, kesetaraan termasuk dalam perkawinan. Salah satu argument sosiologis mereka adalah menjadi feminine berarti menjadi pasif dan pengasuh. Menjadi maskulin berarti mendominasi. Menjadi salah satu dari itu berarti menjadi konservatif. Tuntutan ini tidak hanya disuarakan oleh kelompok mereka sendiri, namun juga didukung oleh PBB melalui UNDP yang mengucurkan dana sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp. 108 M yang diperuntukkan bagi kemajuan kesejahteraan komunitas LGBT di Indonesia, Tiongkok, Filipina dan Thailand.[2]

Terkait dengan gerakan dan aktivitas LGBT di Indonesia, Hartoyo dan Yuli Ristinawati (Aktivis Komunitas LGBT Indonesia) menjelaskan setidaknya ada enam poin gerakan atau aktivitas yang dilakukan oleh komunitas LGBT khususnya di Indonesia yaitu 1) Mengedukasi masyarakat bahwa LGBT bukan penyakit, sehingga tidak perlu diobati. 2) Mendorong pemerintah untuk menghapuskan kekerasan yang dialami oleh komunitas LGBT karena identitasnya sebagai LGBT. 3) Mendorong negara untuk bersikap adil dan beradab kepada setiap warga negara, dan menghapuskan diskriminasi terhadap LGBT. 4) Menuntut pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar mereka sebagai LGBT, karena mereka adalah warga negara yang harus dipenuhi haknya dan tidak boleh diskriminasi. 5) Kepada sesama komunitas LGBT, gerakan mereka berorientasi sebagai tempat belajar bersama dan support grup atau saling mendukung menghadapi segala permasalahan yang mereka hadapi. 6) Membuat website komunitas LGBT, yang bertujuan mengedukasi publik tentang apa itu LGBT, menghentikan kekerasan terhadap LGBT.[5]

Kelompok LGBT yang melakukan gerakan memandang aktivitas tersebut sebagai sesuatu yang legal karena dijamin oleh konstitusi sebagai suatu kebebasan atau hak asasi manusia yang harus dilindungi. Namun perlu dipahami bahwa dalam menjalankan Hak Asasi Manusia (HAM) tidaklah dapat di implementasikan secara mutlak melainkan harus didasarkan pada nilai-nilai yang berkembang dalam negara yang bersangkutan, hal ini ditegaskan juga oleh

Jimly Asshiddiqie yang menyatakan Implementasi HAM haruslah mengakomodasi aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya setempat.[6]

Dalam Pasal 28J UUD 1945 juga ditegaskan tentang pembatasan terhadap HAM, sehingga dapat dipahami bahwa HAM yang dianut Indonesia adalah bersifat terbatas (partikular), bukan HAM yang bersifat tanpa batas (universal). Dengan demikian pemenuhan hak asasi setiap warga negara tidak serta merta tanpa pembatasan, hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak asasi, termasuk dalam hal praktek LGBT serta gerakan yang dilakukannya dapat dibatasi oleh negara sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat, baik itu nilai-nilai agama atau nilai-nilai kesusilaan sebagai bagian penghormatan terhadap hak asasi orang lain dan supaya terciptanya ketertiban umum.[7]

Selain itu Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Van Langenberg mengatakan bahwa salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai moral sebagai dasar dari setiap tingkah laku.[8] Dalam sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" jika dihubungkan dengan praktik LGBT di Indonesia maka perilaku ini sangat tertolak. Tidak dapat kita pungkiri, bahwa semua penganut agama memahami bahwa perilaku LGBT bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat termasuk nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat di Indonesia.

Meski Gerakan LGBT mendapat banyak pertentangan dari berbagai pihak namun tidak ada upaya konkret dari pemerintah pusat untuk menegakkan nilai-nilai yang melarang eksistensi gerakan ini. Semestinya terhadap gerakan sistematis kaum LGBT yang ingin melegalkan karakter mereka tentu harus dicegah. Pencegahan tersebut dapat diterapkan baik kepada pergerakan langsung maupun pergerakan atau promosi-promosi yang dilakukan melalui media-media lainnya seperti media elektronik ataupun melalui media online, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (3) UU HAM ditegaskan "Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa." Semestinya perilaku penyimpangan orientasi seksual ini harus diatasi dan diobati, melalui pendekatan keagamaan, penyembuhan medis atau penyembuhan melalui terapi psikologi.

Namun pemerintahan harus bijak, dalam hal ini pencegahan terhadap pergerakan kelompok LGBT harus diterapkan secara seimbang dengan tetap memperhatikan HAM. Pemenuhan hak asasi kepada kelompok LGBT seperti hak untuk hidup, hak sosial, hak ekonomi, hak perlindungan, hak kesehatan dan hak dasar lainnya harus dipenuhi. Tindakan diskriminatif harus dihindari sehingga penting untuk pemerintah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia memberikan pemahaman atas hak LGBT melalui pertemuan ilmiah atau seminar ilmiah. Hal ini adalah wujud untuk menghilangkan gesekan dalam masyarakat.[9]

Daftar Pustaka

- [1] F. Khairiyati, A. Fauziah, and S. Samiyono, 'Tinjauan HAM Internasional Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender', *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 9, no. 3, pp. 435–445, 2021, doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p06> ABSTRAK.
- [2] F. Indra, A. Miftah, Dimas Puta Catur Prasetyo, and Fandi Ahmad Fahreza, 'LGBT Di Indonesia: Dilema Hak Asasi Manusia Dan Urgensi Pembaharuan Pidanaan', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 10, no. 2, p. 263, 2022, doi: 10.25216/jhp.7.2.2018.263-278.
- [3] D. Ramadan *et al.*, 'Pro Kontra LGBT Di Republik Indonesia', *Proceeding Conference on Psychology and Behavioral Sciences*, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2022, [Online]. Available: <http://proceedings.dokicti.org/index.php/CPBS/index>
- [4] H. Chalid and A. A. Yaqin, 'Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, vol. 18, no. 1, pp. 138–167, 2021, doi: 10.31078/jk1817.
- [5] D. Wisna, D. Putri, and U. N. Semarang, 'LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia LGBT in the Study of Human Rights in Indonesia', vol. 2, no. 1, pp. 88–100, 2022.
- [6] E. Wijayanto and V. Y. Putri, 'LGBT RUU KUHP dan Hak Asasi Manusia Dalam Tinjauan Negara Hukum Pancasila', *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, vol. 7, no. 2, p. 290, 2022, doi: 10.22373/justisia.v7i2.14495.
- [7] M. Muzakkir, 'Lgbt Dalam Perspektif Ham Dan Menurut Uudn 1945', *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 2, no. 1, pp. 1–14, 2021, doi: 10.52029/jis.v2i1.36.
- [8] L. F. Narulita and T. Michael, 'Understanding Pancasila In Social Life: Study Of The Balai Kerajaan Saksi – Saksi Yehuwa And The Free Catholic Church Of St. Bonifacius Surabaya', *Journal of International Trade, Logistics and Law*, vol. 8, no. 2, Dec. 2022, doi: 10.15294/harmony.v6i2.46433.
- [9] T. Michael and K. Laga Kleden, 'MENYOAL PEMAHAMAN HAK DALAM PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA 2007', *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 14, no. 28, pp. 102–107, 2018.